

**SINOSSI - TITOLO “PROGNOSTIC ROLE OF CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST IN PATIENTS HOSPITALIZED FOR ACUTE HEART FAILURE DUE TO REDUCED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION IN THE MODERN THERAPEUTICAL ERA”
- VERSIONE 1.0 – 12/05/2025**

Titolo	<p>Prognostic role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Reduced left ventricular Ejection Fraction in the modern therapeutical era – CAREF</p> <p>Ruolo prognostico del test cardiopolmonare nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto a frazione d'eiezione ventricolare sinistra ridotta nella moderna era terapeutica” – CAREF</p>
Codice	CAREF
Promotore	IRCCS Multimedita
Sperimentatore Principale	<p>Dott. Gian Marco Dacquino – UO Cardiologia Clinica)</p> <p>(Responsabile UO - Prof. Francesco Bandera),</p>
Razionale	<p>Attualmente, il test cardiopolmonare (CPET) assiste nel trattamento e nel follow-up dei pazienti con scompenso cardiaco a frazione d'eiezione ridotta (HFrEF), indipendentemente dalla sintomatologia, ed è utilizzato come parte integrante della valutazione per trapianto cardiaco e/o supporto meccanico di circolo, nella creazione di programmi individualizzati di riabilitazione cardiologica e per individuare le cause di dispnea inspiegata e/o intolleranza allo sforzo. Tuttavia, la maggior parte degli studi presenti in letteratura sul ruolo prognostico del CPET è stata eseguita nel contesto di scompenso cardiaco cronico e prima dell'introduzione dell'attuale quadruplica terapia anti-remodelling (beta-bloccante, inibitori del sistema renina-angiotensina, gliflozine, anti-aldosteronici), titolata al dosaggio massimo tollerato in tempi brevi, correntemente indicata dalle linee guida internazionali come terapia standard per ogni paziente con HFrEF.</p> <p>La stratificazione prognostica mediante CPET, nel contesto di un evento acuto, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico-comportamentale e pianificazione del follow-up) più adeguato nel singolo paziente con HFrEF. L'ipotesi alla base del nostro studio è quindi quello di testare il valore prognostico del CPET nella stratificazione del rischio dei pazienti</p>

	<p>ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) a frazione d'eiezione ridotta (HFrEF, FE < 40% e HFmrEF, FE tra 41 e 49%), trattati precocemente con terapia medica ottimizzata.</p>
<p>Obiettivi</p> <p><i>Principali</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Osservare l'incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause (endpoint composito) a 6 mesi nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra severamente ridotta (HFrEF, FE < 40%) o moderatamente ridotta (HFmrEF, FE tra 41 e 49%), trattati con la moderna quadruplica terapia anti-remodelling, titolata rapidamente al massimo dosaggio tollerato.• Valutare il ruolo del test cardiopolmonare da sforzo (CPET) come strumento di stratificazione prognostica nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ridotta (FE < 50%).• Osservare l'incidenza nel follow-up a 12 mesi di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ospedalizzazione per AHF e Worsening Heart Failure (WHF - peggioramento dei segni e/o sintomi di scompenso cardiaco che richiedono un'intensificazione della terapia diuretica o necessità di terapia diuretica endovena).• Valutare la percentuale di aderenza, inerzia terapeutica e la titolazione massimale della moderna terapia anti-remodelling (Angiotensin Receptor Blockers - ARB/Angiotensin-Converting Enzyme inhibitors - ACEi/Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors - ARNI, Beta-Blockers - BB, Sodium Glucose co-Transporter 2 Inhibitors - SGLT2i e Mineralocorticoid Receptor Antagonists - MRA).• Valutazione durante il periodo di osservazione dell'andamento e della variazione in percentuale dei valori del frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B (NTproBNP), principale marcatore

	<ul style="list-style-type: none">• Morte cardiovascolare a 6 e 12 mesi.• WHF a 6 e 12 mesi.• Variazione in percentuale dei valori di NTproBNP (definita come significativa se > 25%) misurati alla dimissione dell'evento indice, a 6 e 12 mesi.
Analisi Statistica	<p>L'analisi statistica prevederà l'impiego di tabelle di frequenza e contingenza. Le variabili continue saranno espresse, sulla base della distribuzione, come media \pm deviazione standard o mediana e primo e terzo quartile, mentre le variabili categoriche saranno riportate come frequenze assolute e percentuali. Verrà analizzata l'incidenza di outcome composito nei time points di interesse e saranno riprodotte le relative curve di sopravvivenza. Opportuni modelli di regressione di Cox, uni- e multivariati, verranno implementati per valutare l'esistenza di associazione tra i parametri raccolti tramite CPET e l'insorgenza di morte per tutte le cause o re-ospedalizzazione per scompenso cardiaco.</p> <p>Un valore di $p < 0.05$ sarà considerato significativo per tutte le analisi. L'analisi verrà condotta utilizzando il software SPSS.</p>
Calcolo della numerosità campionaria	<p>Lo studio STRONG-HF, realizzato nell'epoca moderna con un uso esteso ed una rapida titolazione della quadruplica terapia anti-scompenso, ha riportato un'incidenza di end-point primario (morte per tutte le cause o re-ospedalizzazione per scompenso cardiaco) del 15.2% a 6 mesi. Nella nostra popolazione, in considerazione della minor velocità di titolazione della terapia anti-remodelling a dosaggio massimale rispetto al suddetto studio, ci aspettiamo un'incidenza del 25% a 6 mesi. Per individuare una differenza tra le due proporzioni, con l'80% di potenza e un errore di I tipo (alfa) pari al 5%, occorrerà arruolare 138 soggetti in uno studio a singolo braccio. Infine, la dimensione campionaria è stata ampliata del 15% (eventuale drop-out) per un totale di 159 pazienti. Il confronto è stato fatto tramite test esatto a due code per una proporzione utilizzando il software PASS 2022, v. 22.0.5.</p>

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
MultiMedica

